

KURASH MUKAMMALIGINI QAYTA BELGILASH, YUQORI MALAKALI KURASHCHILARNI TAYYORLASHGA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Umaraliyev Dadaxon Usmonqul o‘g‘li

Guliston davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat nazaryasi
kafedrasida o‘qituvchisi

dadaxonumaraliyev24@gmail.com

Mahkamboyev Jasurbek Mirzaqul o‘g‘li

GDPI “Pedagogika” fakulteti Jismoniy madaniyat yo‘nalishi talabasi
mahkamboyevjasurbek743@gmail.com

Annotatsiya: Kurash - bu kuch, chaqqonlik, strategiya va aqliy mustahkamlikning o‘ziga xos kombinatsiyasini talab qiladigan sport turi. Sport rivojlanib borayotgani sari elita kurashchilarni tarbiyalashda qo‘llaniladigan o‘quv usullari ham shunday bo‘lishi kerak. An’anaviy texnikalar asos bo‘lishiga qaramay, ko‘paytirilmoqda va ba’zan o‘rnini sport fani, texnologiyasi va psixologiyasidagi yutuqlardan foydalanadigan innovatsion yondashuvlar egallaydi. Ushbu maqola zamonaviy innovatsiyalar kurashning mukammalligini qanday qayta belgilayotgani va yuqori malakali kurashchilarni tayyorlashni shakllantirayotgani o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Kurash, harakat, jismoniy tarbiya, texnologiya.

Kirish. Murakkab biomexanik tahlil murabbiylarga kurashchining har bir harakatini sinchiklab tekshirish imkonini beradi. Harakatni suratga olish texnologiyasi va video tahlilidan foydalangan holda, murabbiylar samarasizlik va mukammal texnikani aniqlab, kurashchilarning ish faoliyatini optimallashtirishi mumkin.

Ma'lumotlar tahlili yurak urish tezligi, maksimal VO₂ va tiklanish vaqtlari kabi ishlash ko‘rsatkichlarini kuzatishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Kiyiladigan texnologiya real vaqt rejimida ma'lumotlarni taqdim etib, murabbiylarga har bir kurashchining individual ehtiyojlariga qarab mashg‘ulot dasturlarini

Funksional kuch mashqlari kurashning o‘ziga xos talablarini taqlid qiladigan harakatlarga qaratilgan. Bunga muvozanatni, muvofiqlashtirishni va quvvatni yaxshilaydigan mashqlar kiradi, masalan, choynak chayqalishi, qarshilik bandi mashqlari va pliometrik mashqlar.

Vahti-vaqti bilan mashg‘ulotlar intensivligi va hajmi bo‘yicha turli xil tsikllar bo‘yicha mashq dasturlarini tuzishni o‘z ichiga oladi. Bu usul ortiqcha mashq qilishning oldini olishga yordam beradi va kurashchilarning musobaqalar uchun to‘g‘ri vaqtda cho‘qqiga chiqishini ta‘minlaydi.

Kriyoterapiya (sovuq bilan davolash) va gidroterapiya (suv terapiyasi) kabi zamonaviy tiklanish usullari yallig‘lanishni kamaytirishga, mushaklarning tiklanishini tezlashtirishga va umumiy jismoniy farovonlikni oshirishga yordam beradi. Bu usullar kurashchilarni eng yuqori holatda ushlab turish uchun tobora ko‘proq foydalanilmoqda

Doimiy massaj va fizioterapiya mashg‘ulotlari mushaklarning moslashuvchanligini saqlashga, jarohatlarning oldini olishga va shtammlar va burilishlardan tiklanishni tezlashtirishga yordam beradi. Bu muolajalar kurashchining mashg‘ulot rejimining ajralmas qismidir.

Jismoniy tarbiya kabi ruhiy holat ham muhimdir. Zehni meditatsiya va vizualizatsiya kabi usullar kurashchilarga diqqatni jamlashga, tashvishlarni kamaytirishga va harakatlarini aqliy ravishda mashq qilishga yordam beradi, bu esa bosim ostida yaxshiroq ishlashga olib keladi.

Sport psixologlari bilan ishlash kurashchilarga aqliy chidamlilikni rivojlantirishga, erishish mumkin bo‘lgan maqsadlarni qo‘yishga va ijobiy fikrlashni saqlashga yordam beradi. Ushbu psixologik ustunlik yuqori stavkali o‘yinlarda g‘alaba va mag‘lubiyat o‘rtasidagi farq bo‘lishi mumkin.

Kurashchilarning maxsus energiya ehtiyojlari va vaznni boshqarish maqsadlariga javob beradigan shaxsiylashtirilgan ovqatlanish rejaları juda muhimdir. Ushbu rejalar optimal ishlash, tiklanish va umumiy salomatlikni ta‘minlaydi.

To‘g‘ri hidratsiya ishlashni saqlab qolish va jarohatlarning oldini olish uchun zarurdir. Innovatsion hidratsiya strategiyalari, shu jumladan elektrolitlar monitoringi

va moslashtirilgan suyuqlikni qabul qilish rejaları endi keng qamrovli o‘quv dasturlarining bir qismidir.

VR texnologiyasi jang stsenariylarini taqlid qilish uchun qo‘llanilmoqda, bu kurashchilarga boshqariladigan, immersiv muhitda texnika va strategiyalarni mashq qilish imkonini beradi. Ushbu innovatsion yondashuv vaziyatdan xabardorlik va qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

Sensorlar bilan jihozlangan aqlli paspaslar va taqiladigan qurilmalar bosim nuqtalari va muvozanat kabi ishlash ko‘rsatkichlari bo‘yicha real vaqt rejimida fikr-mulohazalarni taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar texnikani nozik sozlash va umumiy ish faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Sportchi rivojlanishiga yaxlit yondashuv:

Zamonaviy o‘quv dasturlari sport qobiliatlari bilan bir qatorda hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirish muhimligini tan oladi. Bunga vaqtni boshqarish, moliyaviy savodxonlik va akademik yordam kiradi, bu kurashchilarning sportdan tashqari hayotga tayyor bo‘lgan har tomonlama rivojlangan shaxslar bo‘lishini ta'minlaydi.

Murabbiylar, oila, tengdoshlar va murabbiylar ishtirokida kuchli qo‘llab-quvvatlash tarmog‘ini yaratish juda muhimdir. Ushbu yaxlit qo‘llab-quvvatlash tizimi kurashchilarga raqobat bosimini engishga va muvozanatli turmush tarzini saqlashga yordam beradi.

Xulosa. Yuqori mahoratli polvonlarni tayyorlash innovatsiyalar asosida o‘zgarib bormoqda. Murabbiylar ilg‘or sport ilm-fanini, shaxsiylashtirilgan konditsionerlik dasturlarini, zamonaviy tiklanish usullarini, aqliy konditsionerlikni, moslashtirilgan ovqatlanishni va ilg‘or texnologiyalarni birlashtirib, kurash bo‘yicha mukammallikka erishish nimani anglatishini qayta aniqlamoqda. Ushbu innovatsion yondashuvlar nafaqat samaradorlikni oshiribgina qolmay, balki sportchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi, ularni gilamchada ham, undan tashqarida ham muvaffaqiyatga tayyorlaydi. Kurash rivojlanishda davom etar ekan, bu innovatsiyalarni qabul qilish chempionlarning keyingi avlodini etishtirishning kalitidir.

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. G‘oziyev N.R., To‘ychiyev T.S. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma, 2023 yil
2. G‘ofurov A.U. Yosh kurashchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. O‘quv qo‘llanma. 2016 yil.
3. N.A. Tastanov. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. 2017 yil.
4. N.A. Tastanov. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik. 2015 yil.
5. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211